

Arnault P. (2011, January 10th). Champ et discipline : les cas de la psychologie sociale et de la sociologie en France” (Social psychology part only. With J. Heilbron, for part on sociology) [Seminar presentation]. Seminar of the *Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne* (CESSP-CNRS-EHESS), “Histoire sociale des sciences de l’Homme et réflexivité scientifique”, Maison, des Sciences de l’Homme, Paris, France.

Seminar presentation

Champ et discipline :

les cas de la psychologie sociale et de la sociologie en France

(with J. Heilbron for part on sociology)

Social psychology part only

Paul ARNAULT

Mon propos va concerner l’essor de la psychologie sociale, en France, entre 1870 et 1918. Depuis les années 1980, ce sujet a fait l’objet de quelques travaux qui vont de la *textbook history* à l’historicisme plus ou moins réflexif et critique. Parmi les meilleures études, on peut mentionner celles entreprises par Ian Lubek, Erika Apfelbaum, ou Annick Ohayon et ses collègues. Ces auteurs combinent des lectures externes et internes et examinent des problèmes précis comme l’échec institutionnel précoce de la psychologie sociale ou les premières dynamiques de développement de ce courant.

Lubek, Apfelbaum et Ohayon estiment, à juste titre je pense, qu’il est possible de commencer à étudier l’essor de la psychologie sociale sur la base des publications utilisant cette formule inédite ou des expressions proches comme psychosociologie, psychologie des foules, etc.

Dans un article tout à fait intéressant intitulé *Des psychologies sociales en France entre 1913 et 1947*, Geneviève Vermes, Françoise Sellier et Annick Ohayon mentionne les travaux de Lubek et d’Apfelbaum qui débutent vers 1875-1890. Les travaux commentés mettent selon elles en évidence une « première dynamique », point de vue avec lequel je suis d’accord.

Mais comme je suis obligé de me positionner vis-à-vis de ces derniers travaux, qui m’inspire d’ailleurs du respect, je vais me démarquer d’eux sur deux points. D’abord, sur le plan théorique, en m’inscrivant essentiellement dans le cadre théorique de la sociologie des champs. Ensuite, je dois avouer que je ne souscris pas tellement au projet de réparation et de réhabilitation qui sous-tend en partie la démarche des deux chercheurs. Qu’Augustin Hamon ait été négligé, ou que la psychologie sociale de Gabriel Tarde ait été « sacrifiée », « oubliée » et « reléguée au rebus » ne m’importe en vérité pas beaucoup. C’est peut-être parce que je fais

partie de ces gens qui estime que la « tardomania » n'a pas particulièrement besoin d'être défendue à l'heure actuelle.

Ainsi, plutôt que de poser le problème de l'essor de la psychologie sociale sous le signe du préjudice, d'une institutionnalisation manquée ou d'une discipline ratée, je vous propose aujourd'hui penser plus positivement l'émergence de cette spécialité.

Qui sont ces auteurs et à quels champs principaux appartiennent-ils ? À quels problèmes s'attaquent-ils ? Quels sont les grandes oppositions qui structurent l'espace des productions psychosociologiques au début du XX siècle ? Comment se situent ces polarités dans l'espace plus vaste des sciences de l'Homme de l'époque ? Peut-on parler de sous-discipline et de sous-champ ? Ce sont les questions que je vais essayer de traiter ici...

Bien que les « questions de méthode » constituent sans doute aujourd'hui avec l'interactionnisme l'un des domaines les plus sûrs des sciences sociales, au sens de « safe », je pense qu'il faut quand même prendre le risque de s'y attarder sérieusement. Je vais donc commencer par exposer la méthodologie employée pour me faire une idée de la production éditoriale en psychologie sociale entre 1870 et 1918.

Les trois auteurs que j'ai cités s'accordent pour dire que le premier ouvrage portant dans son titre la formule psychologie sociale a été édité en 1875. Il s'agit d'un ouvrage posthume de Philarète Chasles, titulaire d'une chaire de littérature étrangère au Collège de France. Le livre est intitulé *La psychologie sociale des nouveaux peuples* et d'après Erika Apfelbaum, il représente de manière typique, je cite : « des ouvrages qui, tout en s'intitulant "psychologie sociale" n'ont bien souvent qu'un rapport lointain avec celle-ci ».

Évidemment, cette remarque pose problème et je ne vois pas de meilleur classeur que Philarète Chasles lui-même pour trancher cette question. Pour Chasles, la psychologie sociale, c'est l'étude comparative des modes de vie et des « degrés de culture, intellectuelle, physique et morale des peuples de l'Europe civilisée et de l'Amérique ». Pourquoi pas ?

Il reste que l'un des problèmes a été d'établir des critères qui permettaient de retenir les livres pouvant être considéré comme des psychologies appliquées aux phénomènes sociaux. J'ai bien sûr décidé d'inclure les livres comprenant dans leur titre les expressions « psychologie sociale », « psychosociologie » ou « psychologie collective ». Selon Geneviève Vermès, Françoise Sellier et Annick Ohayon, elles sont alors utilisées indifféremment. Comme ces auteurs, je parlerai de « psychologie sociale » ou de « psychosociologie » plutôt que de « psychologie collective », formule qui émerge véritablement au début de l'entre-deux-guerres, dans le cadre de discussion entre durkheimien et psychologue expérimentaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont convaincu de borner ma période à 1918...

Puisque tous les chercheurs cités ont dans une large mesure dépouillé les revues, j'ai décidé dans une perspective complémentaire de comptabiliser les livres, comme l'a fait Sébastien Mosbah-Natanson pour le cas de la sociologie. Je signale que sa thèse *La sociologie est à la*

mode est en ligne... Je me suis donc basé sur les entrées « psychologie » et « sociologie » du Catalogue général de la librairie française d'Otto Lorenz. J'ai aussi utilisé les outils *Gallica* et *Worldcat* pour compenser les quelques lacunes du catalogue Lorenz. Ce procédé totalitaire a permis d'identifier 145 livres.

En parallèle, j'ai collecté ici et là des informations biographiques sur les auteurs que l'histoire n'avait pas complètement ensevelis (notices nécrologiques publiés dans les revues scientifiques, études biographique, Annuaire des sociétés savantes de France, le Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française. J'ai aussi consulté, très prudemment, *Wikipedia*.

Concernant cette période, si l'on entend par psychologie sociale toute forme de « psychologie » non expérimentale orientée vers l'analyse d'un phénomène relevant de l'ordre du collectif, il faut s'empêcher de rejeter des formules comme « psychologie des peuples » ou « psychologie politique » au motif que celles-ci ne contiennent pas le mot « social ». C'est à ce titre que j'ai inclus le livre d'un auteur obscur, Edmond Douay, sans doute un pédagogue, intitulé : *Le coup d'État de Paris, Commune et Versailles : essai de psychologie politique* paraît en 1871.

J'ai aussi restreint la sélection aux travaux privilégiant les phénomènes humains : si j'ai exclu « L'Ame du cheval » d'Adolphe Guénon, j'ai retenu « l'Âme du soldat » du Commandant Habert, ami de Gustave le Bon, mais aussi « L'intellectuel : étude psychologique et morale » de l'essayiste Augustin Cartault.

Mais certains titre, comme *La logique sociale de Tarde*, n'incluent pas le mot « psychologie ». J'ai tout de même décidé pour plusieurs raisons de ranger le livre dans la catégorie « psychologie sociale ». D'abord, comme l'a établi Ian Lubek, le premier titre prévu pour l'ouvrage était « Psychologie sociale et logique sociale ». Ensuite, le premier ouvrage de synthèse sur la pensée tardienne est intitulé « La psychologie sociale de Gabriel Tarde. » L'auteur, Amédée Matagrin le publie chez Alcan en 1910. Enfin, Tarde est considéré par les auteurs que j'ai cité comme un psychologue social ou un psychosociologue.

Bref, en cherchant ce que ces productions pouvaient avoir en commun, j'en suis venu à la conclusion qu'il ne s'agissait jamais de psychologie expérimentale (attention, perception, mémoire), que les auteurs utilisaient le mot psychologie (au détriment de sociologie pourtant disponible) et qu'ils prenaient souvent pour objet des entités supra-individuelles comme les foules, les peuples ou les ethnies (25%). Entités qu'on peut regrouper dans la catégorie des grands groupes sociaux ou des « groupes larges » pour reprendre la terminologie de Didier Anzieu. Je reviendrais sur les distinctions à faire au sein de cette catégorie...

Les auteurs pouvaient également s'intéresser à des phénomènes plus abstraits. En effet, on trouve des psychologies de la religion, de la morale ou de la littérature. Je propose de désigner ces sous-thèmes comme des « psychologie des productions symboliques », comme on parle de sociologie des productions symboliques.

La rubrique « psychologie des dispositions » a été forgée dans le but de regrouper des livres s'apparentant à une sorte de caractérologie sociale prenant pour objet des traits acquis comme l'« ironie », l'« esprit germanique » ou la propension au « parasitisme » pour reprendre l'expression utilisée par Raoul de la Grasserie. Quelques auteurs traitent de groupes professionnels ou sociopolitiques comme les « avocats », les « militaire » ou les « anarchistes-socialistes ». J'ai placé ces livres dans la catégorie « psychologie des types sociaux » mais on pourrait trouver mieux....

J'en profite ici pour faire quelques remarques concernant la qualité des productions. Du point de vue de l'effort de scientificité, on ne peut certainement pas poser sur le même plan travail de Tarde, les approximations de Joseph Maxwell et les impostures d'Édouard Toulouse.

Mais il faut faire attention car si on peut aussi considérer a posteriori que le livre de psychologie militaire de M. Campeano, par exemple, n'est pas très bon, on constate en même temps que la préface est rédigée par Théodule Ribot.

Dans un premier temps, je présenterai l'ensemble des productions psychosociologiques. Ensuite, j'examinerai les formations, les professions principales et les champ d'appartenance des producteurs. Enfin, je ferai deux coupes transversales dans le but de saisir deux états de l'espace psychosociologique et donc les transformations qu'il subit.

Les productions

Les premiers livres de psychologie sociale vont toucher à une grande variété de thèmes. Les grands groupes, comme les peuples occidentaux, les peuples colonisés et le peuple tout court (foules, masse, etc.) représentent un quart du corpus. Un dixième des ouvrages sont présentés par leurs auteurs comme des ouvrages théoriques ou généralistes. Il y bien sûr *La logique sociale de Tarde* mais aussi *De la psycho-sociologie* de Raoul de la Grasserie, *La psychosociologie* de Guillaume Léonce Duprat (1914) ou *Psychologie sociale contemporaine* de Joseph Maxwell (1911)

Un autre dixième des productions concerne la religion (psychologie de la conversion, de la croyance, des élus, etc.). En proportions égales (8%) viennent ensuite des livres qui abordent la psychologie de l'éducation, la psychologie militaire et ce qu'on peut désigner par une psychologie des productions symboliques.

On a ensuite des écrits de psychologie juridique (6%) puis une psychologie de types sociaux, tendance visant des catégories comme les socialistes, les avocats, les militaires ou les intellectuels. Enfin, 5% des livres touchent à des qualités qui sont en fait des dispositions intériorisées : il s'agit d'un renouvellement de la vieille caractérologie.

Les auteurs

Les auteurs sont majoritairement issus d'une formation en Lettres (30%) et ont pour la plupart occupé une position dans le champ de l'enseignement supérieur (27%). Ces producteurs ont traité principalement de question théoriques (33%), de groupes larges, mais plutôt de psychologie des peuples occidentaux (30%). Il se sont aussi occupés de religion et de productions symboliques.

Un cinquième des auteurs ont été formé à la médecine (22%). Certains deviennent et restent médecins, d'autres deviennent publicistes ou charlatans. Contrairement aux producteurs du champ académiques et juridique, les médecins ne traitent pas de théorie. Ils préfèrent les groupes larges, mais plutôt, comme les juristes, les collectifs dominés et potentiellement dangereux (« foules », « criminels », représentants du « péril jaune », etc). En effet, 65% des producteurs s'intéressent aux groupes larges et en particulier des foules.

La formation la plus fréquemment suivie après les études de médecine sont les études de droit. Dans l'ensemble, les auteurs formés au droit tendent à produire des travaux de qualité suffisante pour être édités chez Félix Alcan (la moitié d'entre eux publie chez cet éditeur, (presque deux fois plus que les médecins). Ceux qui s'engageront par la suite dans le champ juridique traiteront, à part à peu près égale, de théorie, de groupes larges, de dispositions sociales et bien sûr de psychologie juridique.

Les deux autres formations principales sont les formations théologiques et militaires. 12 % des auteurs ont reçu une éducation religieuse. Ils deviennent devenir abbés, chanoine ou pasteur. Les producteurs du champ religieux représentent un peu plus d'un dixième l'ensemble des auteurs. Mais le courant de psychologie religieuse est aussi alimenté par des auteurs issus du champ académique et du champ littéraire.

À ces producteurs vont s'opposer les hommes d'armes. Étonnamment, le champ militaire constitue un lieu de production important rassemblant 15% des producteurs de psychologie sociale si l'on inclut les médecins-militaire (cette inclusion est en partie justifiée par le fait qu'ils traitent de psychologie militaire et qu'ils possèdent des grades.

En France, le rôle de l'Armée dans la genèse de la psychologie sociale a manifestement été sous-estimé, et sans doute en partie refoulé. L'inconscient historique des militaires est manifestement plus perméable sur ce point : ils n'ont pas oublié leurs premiers psychosociologues...

Discussion

Je vous propose maintenant de passer à une discussion plus approfondie des résultats. Dans un premier temps, je resterai à un niveau historique général concernant la période entière. Je passerai ensuite à un plan synchronique qui nous permettra d'avoir une vue plus structurelle

tout en conservant un point de vue dynamique par la comparaison de deux sous-périodes de forte productivité éditoriale.

Les auteurs

Concernant les producteurs, on peut distinguer trois groupes. Beaucoup d'auteurs sont des publicistes qui utilisent la « mode psychosociologique » pour appréhender leurs objets et vendre leur livre. Du point de vue des enjeux du champ scientifique, ils sont hors jeu et hors champ, hors du champ des sciences de l'Homme.

Il est ensuite possible de repérer une quinzaine de producteurs prétendants, peu ou non engagés dans le champ académique. Ils proposent des analyses plus sérieuses qui peuvent faire l'objet de recension de la part des dominants. Leurs ouvrages sont parfois publiés par des maisons d'édition relativement sélectives comme Alcan, Giard et Brière ou, dans une moindre mesure, Flammarion. On peut s'étonner que les seuls normaliens du corpus figurent dans ce groupe et qu'ils n'ont pas une attitude de challenger. Il s'agit de René Doumic, d'Henri Joly et d'Henri Marion.

Enfin, une dizaine de producteurs peuvent à mon avis être considéré comme des auteurs centraux du fait de leur appartenance au champ académique (ou de leur proximité avec celui-ci), de leur éditeur, de leur caractère plus ou moins « incontournable » attesté par des citations, et de leur rendement. Les auteurs les plus influents du corpus sont (avec les étrangers comme Charles Ellwood, James Baldwin, Scipio Sighele ou Pascal Rossi) : Tarde, Boutmy, Fouillée (agrégé de philosophie), de la Grasserie, Le Bon, Duprat, Letourneau, Maxwell.

On peut sans doute inclure Paul Lapie, lui aussi agrégé de philosophie, qui publie en 1989 *Les civilisations tunisiennes : musulmans, israélites, européens : études de psychologie sociale*. J'inclurai aussi dans ce groupe central Charles Letourneau, qui siège au comité de la Revue internationale de sociologie. Il est l'auteur de *La psychologie ethnique : mentalité des races et des peuples* de 1901.

Étant donné que Tarde, Duprat, de la Grasserie et Letourneau ont été membres du comité scientifique de la Revue internationale de sociologie de Worms, on peut les situer à proximité de ce pôle. Mais à condition de ne pas négliger le fait que Tarde a cofondé en 1886 les *Archives d'anthropologie criminelle, de criminologie et de psychologie normale et pathologique* avec le médecin lyonnais Alexandre Lacassagne. Ce dernier représente un autre point nodal autour duquel vont graviter un certain nombre d'auteurs comme Augustin Hamon et Joseph Maxwell qui dédicacera d'ailleurs à Lacassagne un exemplaire de sa *Psychologie sociale contemporaine*.

Les oppositions principales

J'en viens maintenant aux oppositions qui ont marqué la psychologie appliquée aux phénomènes sociaux. On peut repérer des polarités au niveau des thématiques, les formations, les professions, les positions spatiales, les champs, les orientations théoriques et les tendances politiques.

Oppositions thématiques dans la hiérarchie sociale des objets

Dans l'ensemble, si l'on met en rapport les thèmes traités, l'identité et la position des producteurs ainsi que les maisons d'éditions, on peut raisonnablement penser qu'il existe une hiérarchie sociale des objets.

La grande synthèse théorique et la psychologie des peuples occidentaux s'opposent par exemple à la charlatanerie mais aussi la petites psychosociologies caractérogiques ou dispositionnelles (taquinerie, ironie, parasitisme, ironie), à la psychologie militaire ou à l'essai politique. D'ailleurs trois quarts des ouvrages théoriques sont traités par auteurs issu du champ académique. L'autre quart par des agents engagés dans le champ juridique. Je pense qu'on peut dire que les « meilleurs » ouvrages sont produit à partir de ces espaces.

Les ouvrages « théoriques » sont principalement publiés Chez Alcan et Giard et Brière tandis que les essais politiques tendent à être édités par Flammarion et surtout Armand Colin. Les médecins ne publient pas d'ouvrage à vocation explicitement théorique, bien que *Psychologie des foules* puisse être considéré comme un livre de théorie... et un livre de chevet pour despote mal éclairé. Je rappelle que Gustave Le Bon a été conseiller de Mussolini.

Bien entendu, les producteurs issus d'une formation universitaires en Faculté de Lettres s'opposent aux autodidactes, mais aussi aux militaires qui sont souvent des leboniens déclarés. S'opposent aussi aux hommes d'armes, les hommes de lettres et les hommes d'église. Je dis « homme » car tous les auteurs du corpus étaient de sexe masculin. Ils étaient aussi sans doute blancs. Hétérosexuels ? Je ne sais pas... Il a aussi été difficile de retrouver la profession des pères et de se faire une idée de l'origine sociale de tous les auteurs. Il semblerait que seul un petit nombre de producteurs étaient issus des classes populaires ou des fractions dominées de la petite bourgeoisie. Gustave Le Bon était fils de petit-fonctionnaire provincial, Augustin Hamon, enfant d'ouvrier ferblantier-plombier, Henri Fournial, fils d'un marchand de bois propriétaire d'une scierie et Paul Lapie étaient orphelin.

Les oppositions ontologiques et épistémologiques

Si l'on passe de l'analyse des oppositions internes à la mise en relation de cet espace avec le champ des sciences de l'Homme au tournant du XXe siècle, on peut je pense situer les producteurs vis-à-vis d'au moins trois grands pôles : Un pôle nettement individualiste et idéaliste incarné par Tarde, un pôle de tendance matérialiste et holiste représenté par Durkheim et un pôle biologico-héréditariste personnifié par Lacassagne et dans une certaine mesure Le Bon.

Du côté spiritualo-atomiste, il y a Tarde, qu'au final peu de monde ose suivre dans son radicalisme où « tout vient de l'infinitésimal ». D'après Worms, les tenants du psychologisme dur, si l'on peut dire, se retrouve dans le cercle des auteurs de la revue de Métaphysique et de morale. On peut sans doute inclure ici pas mal d'hommes de lettres et d'ecclésiastiques.

Les médecins, les militaires (ou les deux à la fois), les criminologues du sous champ médico-légal et les agents du champ administratif (colonial en particulier), comme Paul Giran, se rapprochent d'une sorte de matérialisme biologique (le véritable « matérialisme sordide » qui fait son retour sous la forme de la psychologie évolutionniste, elle aussi très appréciée des militaires comme je l'ai montré ailleurs). Cela dit, les psychologues de foules tentent d'articuler, non sans difficulté, les paradigmes de l'hérédité et de la dégénérescence avec les théories de l'« âme collective » et de la « suggestion ».

La psychologie des peuples de tendance éclectique et syncrétique, se situe je pense au centre de cette triade. Elle tend en effet à incorporer toutes sortes de mécanismes réels ou supposés (imitation, suggestion, hérédité, contrainte institutionnelle, volonté, etc.), en s'appuyant sur Cousin, Montesquieu, Tocqueville et Taine. On trouve là des auteurs comme Boutmy et Fouillée. Dans ses *Éléments d'une psychologie politique du peuple américain*, Boutmy estimera que la « *psychologie de race ou de nation* » est « *celle dont le politique a surtout intérêt à devenir maître*¹ ». En 1895, dans son livre *Le recrutement des administrateurs coloniaux*, il invite son public à recourir à la « *psychologie ethnique* ». La méthode de Fouillée, proche de celle de Boutmy, est la suivante, je le cite :

J'ai d'abord considéré, pour chacun [des peuples], l'influence des races et de leur combinaison, et j'ai détruit tous les préjugés à ce sujet ; j'ai montré que, sous le rapport des races, nous ne sommes pas des latins, que, sous le même rapport, les Allemands ne sont pas des germains ou ne le sont qu'en une faible proportion. J'ai étudié les climats, j'ai étudié les tempéraments, tous les éléments physiques et physiologiques du problème. Puis j'ai consulté l'histoire, les monuments, les mœurs, les lois, l'éducation, les traditions, les arts, les sciences, la philosophie et j'ai montré comment tous ces facteurs ont abouti à des types moyens originaux² »

¹ É. Boutmy, : *la Nation, la Patrie, l'État, la Religion*, Paris, Armand Colin, 1901, p. 13.

² A. Guyau, *La philosophie et la sociologie d'Alfred Fouillée*, op. cit., p. 171.

Les « psychosociologies » de Raoul de la Grasserie et de Guillaume Léonce Duprat sont proches de cette psychologie des peuples. Si de la Grasserie se perdra dans des considérations extrêmement nébuleuses et pointilleuses, en mobilisant notamment la zoologie, Duprat fera preuve d'une finesse assez remarquable et il ne s'en pas prendra autant que d'autres à Durkheim, dont il respecte les positions.

Plan synchronique et structurel

Dans une perspective plus synchronique, j'ai comparé les deux périodes de productivité éditoriale les plus importantes, soit 1898-1902 (avec 27 ouvrages) et 1910-1914 (avec 52 livres). Ces deux coupes transversales permettent d'avoir une idée des transformations structurelles que subit ce qu'on pourrait appeler l'espace psychosociologique.

Je commencerais par les productions pour aborder ensuite le cas des producteurs. Si le nombre de thème ne varie pas en les deux périodes, on constate néanmoins que le nombre d'ouvrages de psychologie théoriques, de psychologie juridique et de psychologie religieuse augmente. On remarque aussi l'apparition d'ouvrages de psychologie des dispositions (chère à Raoul de la Grasserie) et d'ouvrages qui relève de la charlatanerie.

Ce sont ces transformations qui expliquent la diminution du poids relatif de la l'objet phare de la psychosociologie (les grands groupes sociaux) qui passe de 42 à 17 %. On assiste donc – non pas à une spécialisation – mais plutôt à une diversification, voire un morcellement, de la psychologie sociale.

Si j'ai pu recueillir des informations biographiques pour 90 % des producteurs de la première période, je n'ai obtenu ce type de données que pour 65 % des auteurs de la seconde période. Cette difficulté est principalement liée au fait que de plus en plus de personnages obscurs apparaissent, notamment des charlatans qui usent de pseudonymes. Les thèmes qu'ils traitent, et qui sont retenus dans l'entrée psychologie du Catalogue Lorenz, sont l'esprit de tacquinerie, les maladies de l'aplomb, l'art d'influencer, l'âme des bandits, etc.

Entre les deux périodes, on observe donc l'émergence des charlatans, qui sont sans doute des médecins marginalisés, et d'agents issus des champs littéraire, pédagogiques et surtout religieux dont le nombre quintuple (phénomène peut-être lié à la naissance de la SFIO à l'adoption vote de la loi de séparation de l'église et à l'essor de nouveaux spécialistes de la gestion des biens de salut).

Il ressort aussi que le poids relatif du champ académique passe de 40 à 20 % environ bien que le nombre des agents issus de ce champ reste stable. De manière plus générale, le poids relatif des professeurs (27 à 11 %), des juges (11 à 2%) et des médecins (16 à 5%) diminuent de façon significative (sans que leur nombre ne baisse en valeur absolue).

On observe donc une augmentation des ouvrages, un éparpillement des thématiques, une diversification des professions et des champs d'appartenance. Et si on regroupe les producteurs

issus des champs académiques, juridiques et médical, (les trois lieux traditionnels de production psychosociologique) on constate qu'ils passent de 68% à 32%. Ce déclin, voire cette décadence de l'approche psychosociologique, laisse penser que nous affaire à un processus d'hétéronomisation qui n'est peut-être pas sans lien avec la légitimité croissante (institutionnelle et scientifique) de la sociologie durkheimienne qui n'est pas du goût de tout le monde.

Pour illustrer le climat durkheimophobe, on peut citer un compte-rendu du livre de Joseph Second : *La prière, essai de psychologie religieuse* publiée en 1911. Léon Noël, collaborateur de la *Revue néo-scolastique de philosophie*, écrira :

« *Monsieur Second a eu le mérite de ne pas s'inféoder servilement à certaines doctrines qui **règnent** à cette heure en Sorbonne. Il n'est pas étonnant que Monsieur Durkheim ait cru devoir lui reprocher avant tout 'le choix même de son sujet' ».*

La même année, Joseph Maxwell s'interroge dans *Psychologie sociale contemporaine*, publié chez Alcan, sur « *l'irréligion et le manque d'idéal* », « *Le matérialisme et ses conséquences* », « *la candeur socialiste* » et « *la nécessité de surveiller la reproduction* » (la reproduction des naissances...).

CONCLUSION

Pour conclure, on peut remarquer que, paradoxalement, aucun des auteurs français utilisant le terme psychologie pour examiner des phénomènes collectifs n'était psychologue, c'est-à-dire psychologue expérimental. Et si on se concentre sur le noyau dur des producteurs, on s'aperçoit en fait qu'il s'agit d'un noyau mou qui regroupe péniblement des auteurs qui viennent d'une dizaine de champs différents. Mais comme le souligne Pierre Bourdieu, les chercheurs sont unis par les luttes qui les opposent. Il faut donc supposer qu'il existe une volonté de trouver des lois immanentes à la conduite, volonté irréductible à la quête du seul prestige intellectuel.

Dans cet espace de lutte tripolaire (au moins) peuvent se tisser des alliances improbables. D'après mes lectures, la sainte alliance prend fondamentalement la forme d'une croisade anti-durkheimienne au sein de laquelle des gens comme Guillaume-Léonce Duprat sont dans une position très inconfortable.

Si la psychosociologie se construit essentiellement contre la sociologie durkheimienne, l'inverse est également vrai. Au fond, la plupart des premiers psychologues sociaux, contrairement au durkheimiens n'opèrent pas de rupture avec le sens commun et ne parviennent pas à dépasser l'opposition entre le nord et le midi. S'opposant souvent à la fois à Comte et à Marx, de nombreux psychologues sociaux ne parviennent pas à résister à l'effet Montesquieu, ce mélange de rhétorique scientifique et de logique mythique.

Je vais terminer sur la question consistant à savoir s'il est possible ou non de parler de sous-discipline et de sous-champ psychosociologique entre 1870 et 1918.

Je pense qu'on peut tout au plus parler de courant de pensée ou de sous-spécialité car il me semble qu'une « discipline » est généralement considérée comme devant être inscrite dans un cadre universitaire. D'ailleurs, en tant que spécialité ou courant, elle représente davantage une branche de la sociologie que de la psychologie. Les psychologues expérimentaux se montrent plutôt distants à son égard (Toulouse et Binet fournissent des efforts, mais pas Henri Piéron).

Peut-on parler de champ psychosociologique ? A mon avis, oui et non. Quelques éléments militent en faveur du oui. Il y a des dominants et des prétendants, on se cite et on se positionne par rapport à Tarde, Baldwin, Le Bon, Fouillée. On choisit le terme psychologie plutôt que sociologie et il y a un droit d'entrée (bon marché, il est vrai).

On constate en outre l'existence de stratégies prolixes et polygraphiques, souvent éclectiques, ce qui me fait penser que les psychosociologues dominants sont simultanément des sociologues dominés.

Mais en même temps, ces psychologies ne bénéficient que d'une faible reconnaissance et je ne crois pas qu'elle ait été enseignée à l'université (peut être dans l'école de Boutmy). S'il y a des dominants, ils meurent tôt et il n'y pas de gardiens du temple psychosociologique. En outre, la seule Revue de psychologie sociale, lancée en 1907, s'écroule l'année suivante après un changement de nom et un tournant religieux.